

Présence prolongée du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* en Maine-et-Loire en 2008 et 2009

Édouard BESLOT

Le Crabier chevelu est un nicheur rare en France, l'effectif estimé en 2007 lors du neuvième recensement national est de l'ordre de 576 couples (MARION, 2009). Depuis quelques années l'espèce semble étendre son aire de répartition vers le nord (DUBOIS *et al.*, 2008). En Maine-et-Loire les observations sont de plus en plus courantes. En 2008, lors de la période de reproduction, l'espèce effectue un séjour prolongé au lac de Maine. Plusieurs oiseaux fréquentent assidûment le site et ses alentours du 19 juin au 25 août. Les observations qui ont lieu durant cette période font état de 1 à 3 individus. De même, en 2009 deux individus sont régulièrement observés au lac de Maine et l'espèce est notée du 20 mai au 1^{er} août dans le département.

1. Historique des observations en Maine-et-Loire (avant 2008)

Depuis 1968, date de la première donnée départementale (BEAUDOIN *et al.* 1996), douze données sont recensées en Maine-et-Loire (tabl. I). Excepté la première mention, toutes les observations sont réalisées à partir des années 1990, et 67 % d'entre elles au cours des années 2000. Elles concernent essentiellement la période nuptiale et postnuptiale. Toutefois aucune donnée ne permet d'envisager un cas de reproduction dans le département.

Jusqu'à 2008 aucune donnée ne fait état d'un stationnement vraiment prolongé : 8 jours en 1992 (BEAUDOIN *et al.* 1996), 13 jours en 1994 (BEAUDOIN *et al.* 1997), 6 jours en 2006 et un maximum de 25 jours en 2007.

Résumé : Au cours des saisons de reproduction 2008 et 2009 plusieurs Crabiers chevelus en plumage nuptial sont observés au lac de Maine (Angers-Bouchemaine) et ses alentours. Le stationnement prolongé de l'espèce nous a laissé envisager la première nidification en Maine-et-Loire mais aucune observation n'a permis de confirmer l'hypothèse.

2. Observations de 2008

Outre la durée du stationnement en 2008, c'est la période et le nombre d'oiseaux qui s'avèrent être remarquables pour le département.

Chronologie

En 2008, l'espèce est mentionnée pour la première fois le 19 juin avec un adulte en plumage nuptial au lac de Maine. Le 24 juillet, deux individus nuptiaux sont notés sur le même site, puis trois jours plus tard, trois adultes sont mentionnés. Des observations régulières sont ensuite réalisées de la fin de juillet à la fin d'août, relatant la présence de deux individus au maximum. La dernière observation de Crabier a lieu le 25 août avec un adulte au lac de Maine. En 2008, l'espèce séjourne donc 2 mois et 6 jours en Maine-et-Loire.

Sites fréquentés

La majeure partie des observations a lieu au lac de Maine (Angers-Bouchemaine), site accueillant une colonie mixte d'Ardéidés (pour plus de description voir HALLIGON *et al.*, 2008). Toutefois plusieurs autres sites proches font l'objet d'une fréquentation (fig. 1) : un individu le 22 juin sur l'île Saint-Aubin, Angers ; 1 le 30 juillet à l'étang de Chevigné, Saint-Georges-sur-Loire ; 1 le 31 juillet à la boire Girouard, Saint-Georges-sur-Loire et 1 le 16 août à l'étang Saint-Nicolas, Angers.

Description des oiseaux et comportement

D'après les descriptions faites lors de certaines observations, les individus sont des adultes en plumage nuptial, mais à aucun moment les caractéristiques physiques visibles en période de parade nuptiale ne sont observées (pour les détails voir BERTHELOT 1997). Les oiseaux présentent un bec gris bleuté à pointe noire, des lores jaunâtres, un iris jaune pâle, de grandes aigrettes blanches bordées de noir, des parties supérieures de couleur chamois-beige et des pattes de couleur jaune. Lors du dernier contact avec l'espèce, fin août, l'oiseau observé semble montrer des signes d'acquisition du plumage internuptial (Jean-Claude Beaudoin, comm. pers.).

Les diverses observations faites au lac de Maine, ne permettent pas de noter un comportement reproducteur. Les oiseaux ne sont jamais observés transportant des

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4317956>

Fig. 1. — Localisation des différents sites où des Crabiers ont été observés en 2008.

matériaux pour la construction du nid. De même, ils ne paraissent pas cantonnés à un secteur particulier de la héronnière. Au cours du stationnement aucun comportement de parade nuptiale n'est mentionné : aucune observation de la composante dansée de la parade, spécifique à l'espèce, n'est notée (BERTHELOT *op. cit.*).

Alimentation

Une séance d'observation de quarante-cinq minutes des deux crabiers qui fréquentent assidûment le lac de Maine

permet d'identifier quelques proies prélevées. Au cours de cette phase d'alimentation les oiseaux attrapent deux grenouilles vertes *Pelophylax* sp., plusieurs Poissons-chats *Ictalurus melas* de petite taille et quelques insectes aquatiques indéterminés. De plus, lors d'une autre observation, un des deux oiseaux est photographié en train d'attraper un jeune Triton crêté *Triturus cristatus* (fig. 2). Les différentes proies consommées sont conformes à ce que l'on peut trouver dans la littérature (CRAMPS & SIMMONS 1977 ; GÉROUDET 1978 ; DEL HOYO *et al.* 1992 ; KAZANTZIDIS & GOUTNER 2005).

Tableau I. — Données documentées de Crabier chevelu en Maine-et-Loire.

Date	Lieu-dit	Commune	Effectif	Age
mai ou juin 1968	lac de Ribou	Cholet	1	immature
22-29 juin 1992		Sainte-Gemmes-sur-Loire	1	adulte
13-25 mai 1994	lac de Maine	Angers Sainte-Gemmes-sur-Loire	1	adulte
9 mai 1999		Saint-Florent-le-Vieil	1	adulte nuptial
15 mai 2001		Chalonnnes-sur-Loire	1	adulte
18 août 2004	lac de Maine	Angers	1	juvénile
17 juin 2006			1	adulte nuptial
12-18 septembre 2006		Le Thoureil	1	adulte
22 mai 2007	lac de Maine	Angers Sainte-Gemmes-sur-Loire	1	adulte
21-22 juillet 2007		Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés	2	adultes
18-23 août 2007		La Possonnière	1	adulte
6-30 octobre 2007	la Pointe	Bouchemaine	1	1 ^{er} hiver

Fig. 2. — Crabier chevelu prélevant un Triton crêté, juillet 2008, lac de Maine (C. & Ch. Suaudeau).

Les oiseaux ont attrapé leurs proies à l'affût et également par glanage, en se déplaçant lentement le long de la végétation du site d'alimentation. Pour se nourrir au lac de Maine, les oiseaux ont exploité les zones marécageuses temporaires, la pluviométrie élevée de 2008 ayant été propice à leur formation et à leur maintien en eau jusqu'au début du mois d'août. Ils se sont donc alimentés dans l'anse nord-est du lac et au niveau de la dépression de la prairie centrale en bordure du chemin de halage.

3. Observations de 2009

Deux oiseaux sont régulièrement observés au lac de Maine sur une période légèrement plus longue qu'en 2008.

Chronologie

En 2009, l'espèce est mentionnée pour la première fois le 20 mai avec un adulte sur les prairies de la Baumette/Sainte-Gemmes-sur-Loire en début d'après-midi, puis deux individus sont notés au sein de la héronnière du lac de Maine. Des observations régulières sont ensuite réalisées jusqu'à la fin de juillet. Le 1^{er} août, un individu est encore observé au lac de Maine. En 2009, l'espèce a donc séjourné 2 mois et 12 jours dans le département.

Sites fréquentés

À l'encontre de l'année précédente, l'ensemble des données concerne quasiment uniquement le site du lac de Maine. Une seule observation, le 3 juillet, rapporte un individu sur l'île Saint-Aubin. Les sites alentours semblent être peu fréquentés en 2009.

Description des oiseaux et comportement

Les oiseaux observés en 2009 présentent un plumage nuptial nettement plus évolué que celui des oiseaux présents l'année précédente, caractéristique d'oiseaux nicheurs (fig. 3). Ces oiseaux, cantonnés au nord de la

grande saulaie, montrent à plusieurs reprises un comportement reproducteur. La parade caractéristique de l'espèce a été observée (obs. pers.), nous pouvons également souligner par exemple l'observation du 23 mai réalisée par Jean-Claude Beaudoin : «... posture voûtée, scapulaires ébouriffées puis bascule vers l'avant et alterne les courbettes avec une danse où il se dandine d'une patte sur l'autre ». Ce même jour, l'un des deux individus est observé transportant une branche.

Les observations réalisées au cours du mois de mai laissent envisager la formation d'un couple, cependant au cours des mois de juin et juillet aucun élément n'a permis de prouver la reproduction. Il faut d'ailleurs souligner qu'à plusieurs reprises, les crabiers ont fait l'objet d'un comportement agressif de la part de Hérons garde-bœufs *Bubulcus ibis* (obs. pers.).

4. Discussion

À l'instar du département de Maine-et-Loire, les observations de Crabier chevelu depuis une dizaine d'années semblent de plus en plus fréquentes en dehors des sites de reproduction habituels de l'espèce. Le département de la Vienne enregistre sa première mention en 2000 (MORON *et al.* 2000), la Sarthe ses 3^e et 4^e mentions en 2003 et 2006 (LAPOUS 2005 ; Éric Lapous comm. pers.), la Mayenne enregistre ses 2^e et 3^e mentions en 2000 et 2006 (Benoît Duchenne, comm. pers.) et l'espèce est également observée à plusieurs reprises en Picardie (TRIPLET *et al.* 2002). Une tentative de reproduction est même notée dans le département de la Loire en 2000 (BRUGIÈRE 2002). L'ensemble de ces observations est plus certainement à rapprocher de la forte dynamique de reproduction observée dans le sud de la France en Camargue (DUBOIS *et al.* 2008 ; MARION 2009) que de celle du lac de Grand-Lieu, site de reproduction le plus proche, où l'augmentation est faible ces dernières années : seulement six couples se reproduisent en 2000 (DUHAND *et al.* 2006) et une quinzaine en 2007 (Loïc Marion, comm. pers.).

Fig. 3. — Crabier chevelu, mai 2009, lac de Maine (A. Fossé).

Le stationnement prolongé de l'espèce en Maine-et-Loire en 2008, permettait d'envisager le premier cas de nidification. Malgré les nombreuses observations réalisées aucune n'aura permis de montrer la reproduction. En 2009, compte tenu des observations réalisées, il est possible d'envisager une tentative de reproduction ayant échoué. L'augmentation de la fréquence d'apparition du Crabier chevelu dans le département, associée aux épisodes de ces deux dernières années, laisse entrevoir une reproduction certaine dans les années à venir... Le site le plus susceptible d'accueillir l'espèce étant la héronnière mixte du lac de Maine qui semble attirer de nouveaux nicheurs depuis quelques années : premier cas de reproduction de la Spatule blanche en 2006 (HALLIGON *et al.*, 2008), de même pour l'Ibis sacré en 2008 et augmentation du nombre de couples et d'espèces d'Ardéidés sur le site (BEAUDOIN 2010). □

Remerciements

Merci aux différentes personnes qui transmettent régulièrement leurs observations afin d'améliorer les connaissances sur l'avifaune de Maine-et-Loire. Concernant les observations de Crabier chevelu en 2008 et 2009, merci en particulier à Jean-Claude Beaudoin, Jennifer El Asri, Laurent Émily, Alain Fossé, François Halligon, Sylvain Hénaff, Bruno et Landry Legendre, Alexandre Liger, Bernard Moreau, Jean-Philippe Richou, Vivien Sottejeau, Colette et Christian Suaudeau, Kévin Suaudeau, Michel Thomann et Hugo Touzé.

Un grand merci également à ceux qui ont répondu à mes diverses sollicitations : Jean-Claude Beaudoin, Benoît Duchenne, Éric Lapous, Loïc Marion et Amandine...

Bibliographie

- BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1996. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1991 à la nidification 1992 en Maine-et-Loire. *Crex*, 1 : 7-15.
- BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1997. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 5-22.
- BEAUDOIN J.-Cl., 2010. — Mise au point sur quelques espèces nicheuses d'implantation récente dans les milieux aquatiques de Maine-et-Loire : progrès réalisés au cours de la période 2002 – 2008. *Crex*, 11 : xx.
- BERTHELOT J.-Y., NAVIZET G., 1997. — La parade nuptiale du Héron crabier *Ardeola ralloides* est-elle le terme d'une évolution « sautillante », ponctualiste ? *Nos oiseaux*, 44 (4) : 211-227.
- BRUGIÈRE D., 2002. — Tentative de nidification du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans la plaine du Forez (Loire-France). *Nos Oiseaux*, 49 (2) : 89-90.
- CRAMPS S., SIMMONS K. E. L., 1977. — *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic*. Oxford University Press, vol. 1, 722 p.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (eds.), 1992. — *Handbook of the birds of the World*. Lynx Edicions, Barcelona, vol. 1., 696 p.
- DUBOIS Ph. J., LE MARÉCHAL, P., OLIOSO G., YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.
- DUFIAND J.-Fr., 2006. — Grands échassiers et cormorans nicheurs en 2000 en Loire-Atlantique. *Spatule*, 12 : 33-52.
- GÉROUDET P., 1978. *Grands échassiers, gallinacés, râles d'Europe*. Delachaux & Niestlé, Paris, 429 p.
- HALLIGON Fr., BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., 2008. — Nidification de la spatule blanche *Platalea leucorodia* au lac de Maine, Angers-Bouchemaine, Maine-et-Loire. *Crex*, 10 : 67-71.
- KAZANTZIDIS S., VASSILIS G., 2005. — The diet of nestlings of three Ardeidae species (Aves, Ciconiiformes) in the Axios Delta, Greece. *Belgian Journal of Zoology*, 135 (2) : 165-170.
- LAPOUS É., 2005. — Donnée remarquable d'un Crabier chevelu *Ardeola ralloides* en Sarthe. *Sitta cénomane*, 35 : 32.
- MARION L., 2007. — *Recensement national des hérons arboricoles de France en 2000*. Rapport scientifique, MEDD/MNHN/Université de Rennes, 58 p.
- MARION L., 2009. — *Recensement national des hérons coloniaux de France en 2007*. Rapport scientifique, MEEDDA/MNHN/CNRS/Université de Rennes, 83 p. + annexes.
- MORON N., DELAGE A., 2000. — Première mention du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans le département de la Vienne. *L'Outarde*, 41 : 35-37.
- TRIPLET P., SUEUR Fr., 2002. Séjour prolongé du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans la plaine maritime picarde en 2002. *Avifaune Picarde*, 13 : 46. □

Édouard Beslot

27, avenue Yolande-d'Aragon

49100 Angers

obsedouard@yahoo.fr